

УДК 575.22:577.29

АЛЛЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНОВ *ACE*, *PPARG* И *PPARGC1A* У ЕДИНОБОРЦЕВ ГОРОДА ПЕРМИ

- ©Малюткина А. В., ORCID: 0000-0001-9477-8355, Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Россия, ms.malyutkina@mail.ru
©Кардакова В. М., ORCID: 0000-0003-1417-6763, Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Россия, nikol18ka02@gmail.com
©Бурлуцкая М. Ю., ORCID: 0000-0003-3167-9872, Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Россия, maribyru@mail.ru
©Гаврикова Е. П., ORCID: 0000-0002-8801-4436, ИНВИТРО-Урал, г. Челябинск, Россия, vozdyx232@mail.ru
©Боронникова С. В., ORCID: 0000-0002-5498-8160, д-р биол. наук, Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Россия, SVBoronnikova@yandex.ru

ALLELIC OPTIONS OF GENES *ACE*, *PPARG* AND *PPARGC1A* AT MARTIAL ARTISTS OF THE CITY OF PERM

- ©Malyutkina A., ORCID: 0000-0001-9477-8355, Perm State University, Perm, Russia, ms.malyutkina@mail.ru
©Kardakova V., ORCID: 0000-0003-1417-6763, Perm State University, Perm, Russia, nikol18ka02@gmail.com
©Burlutskaya M., ORCID: 0000-0003-3167-9872, Perm State University, Perm, Russia, maribyru@mail.ru
©Gavrikova E., ORCID: 0000-0002-8801-4436, Perm State University, Perm, Russia, vozdyx232@mail.ru
©Boronnikova S., ORCID: 0000-0002-5498-8160, Dr. habil., Perm State University, Perm, Russia, SVBoronnikova@yandex.ru

Аннотация. Проведено генотипирование 143 спортсменов, занимающихся единоборствами в трех спортивных школах г. Перми, в возрасте от 9 до 20 лет. С использованием ПЦР выявлены аллельные варианты генов *ACE*, *PPARG* и *PPARGC1A*; определены их частоты и генотипы. Изучены полиморфизм I/D гена *ACE* (*angiotensin I converting enzyme*), а также полиморфизм Pro12→Ala гена *PPARG* (*peroxisome proliferator-activated receptor gamma*) и полиморфизм Gly482Ser гена *PPARGC1A* (*peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha*); аллельные варианты этих трех генов у единоборцев ассоциированы с проявлением выносливости и скоростно-силовых качеств. Установлено, что сочетания полиморфных вариантов генов *ACE*, *PPARG* и *PPARGC1A* оказывают влияние на успешность единоборцев в спортивной деятельности. Группа высококвалифицированных спортсменов (Группа I) достоверно отличается от группы низкоквалифицированных спортсменов (Группа II) по наличию благоприятных для развития скорости, силы и выносливости генотипов: генотипа I/I гена *ACE*, генотипа Ala/Pro гена *PPARG* и генотипов Gly/Gly, Glu/Ser гена *PPARGC1A*. На основании полиморфизма трех генов определен интегральный показатель — общий генетический балл (ОГБ). Даны рекомендации для корректировки тренировочного процесса обследованных спортсменов.

Abstract. Genotyping of 143 athletes of the martial artist at three sports schools of Perm aged from 9 up to 20 years is carried out. With use of PCR method allelic options of genes of *ACE*, *PPARG* and *PPARGC1A* are revealed; their frequencies and genotypes are determined. The polymorphisms of I/D of a gene of *ACE* (*angiotensin I converting enzyme*) is studied, and also a polymorphism of Pro12→Ala of a gene of *PPARG* (*peroxisome proliferator-activated receptor gamma*) and a polymorphism of Gly482Ser of a gene of *PPARGC1A* (*peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha*) are established. Allelic options of these genes are associated with manifestation of endurance and high-speed and power qualities at martial artists. It is established that combinations of polymorphic options of genes of *ACE*, *PPARG* and *PPARGC1A* affect on success of martial artists in sports activity. The group of highly skilled athletes (Group I) authentically differs from group of low-skilled athletes (Group II) on presence of the favorable for development of speed, force and endurance of genotypes: I/I genotype of a gene of *ACE*, genotype Ala/Pro of a gene of *PPARG* and genotypes of Gly/Gly Glu/Ser of *PPARGC1A* gene. On the basis of a polymorphism of three genes the integrated indicator — total genotype score (TGS) is defined. Recommendations for correction of training process of the examined athletes are made.

Ключевые слова: ДНК, аллельные варианты генов, *ACE*, *PPARG*, *PPARGC1A*, общий генетический балл ОГБ, единоборцы.

Keywords: DNA, allelic options of genes, *ACE*, *PPARG*, *PPARGC1A*, total genotype score TGS, martial artists.

Введение

Индивидуальные различия проявления физических качеств человека обусловлены ДНК-полиморфизмами. Известно свыше 130 генов, полиморфизмы которых ассоциированы со спортивной деятельностью [1]. На данный момент в спортивной генетике наиболее хорошо изучена генетическая предрасположенность к циклическим видам спорта. Согласно классификации Л. П. Матвеева [6] единоборства относятся к группе ациклических видов спорта. У единоборцев вырабатываются высокая точность и координированность движений, точная и очень тонкая регуляция движений, быстрое переключение с одних двигательных актов на другие [5].

Ген *ACE* (*angiotensin I converting enzyme*), конвертирующий ангиотензин превращающий фермент, локализован в длинном плече 17 хромосомы (17q23.3). Этот ген участвует в катализе превращения ангиотензина I в физиологически активный пептид. В настоящий момент известно более двадцати полиморфных вариантов гена *ACE*, однако функционально наиболее значимым считается инсерционно-делеционный (I/D) полиморфизм в 16-м интроне, обусловленный наличием или отсутствием Alu-повтора [2]. Результаты исследований показывают, что I-аллель гена, носители которого характеризуются более низкой активностью *ACE*, ассоциирован с повышенной выносливостью у спортсменов, а D-аллель отвечает за проявление скоростно-силовых качеств [1].

Гены семейства *PPAR* являются важнейшими транскрипционными факторами мышечной силы, которые контролируют метаболические процессы. *PPARG* (*peroxisome proliferator activated receptor gamma*) это ген γ -рецептора, активирующего пролиферацию пероксисом. Он локализован в 3 хромосоме (3p25.2) и играет ключевую роль регулятора экспрессии генов липидного метаболизма. Наиболее изученным полиморфизмом гена *PPARG* является Pro12Ala, который представляет собой замену цитозина (C) на гуанин (G) в

34-м положении экзона 2, что приводит в синтезируемой аминокислотной последовательности к замещению пролина на аланин [3]. Некоторые исследования позволяют сделать предположение, что носительство *PPARG* Ala аллеля, повышающее чувствительность к инсулину, а значит, усиливающее его анаболическое действие на скелетные мышцы, предрасполагает к развитию и проявлению качества скорость/сила [10].

Ген *PPARGC1A* (*peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha*) локализован в хромосоме 4 (4p15.1), экспрессируется в скелетных мышцах медленных мышечных волокон, в миокарде, в буром жире, в почках. Снижение экспрессии *PPARGC1A* приводит к ухудшению аэробных возможностей [9]. Наиболее значимым полиморфизмом гена *PPARGC1A* является Gly482Ser, который приводит к замене аминокислоты глицина (Gly) на серин (Ser) в позиции 482. Он ассоциирован с проявлением скоростно-силовых качеств, высокой работоспособностью, мышечной и аэробной выносливостью (Gly), а также связан с риском развития гипертензии в возрасте до 50 лет (Ser) [7].

Генетическая предрасположенность к единоборствам на основании полиморфизма гена *ACE* и двух генов семейства *PPAR* одновременно ранее не изучалась, поэтому целью работы является анализ влияния полиморфных вариантов генов *ACE*, *PPARG* и *PPARGC1A* на результаты спортсменов, занимающихся единоборствами в трех спортивных школах г. Перми.

Материал и методика

Для проведения молекулярно-генетического анализа были собраны образцы буккального эпителия у 56 спортсменов, занимающихся карате в МБОУ ДОД «СДЮШОР по карате», у 42 самбистов из школы КГБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо», а также у 45 дзюдоистов школы МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми. Возраст спортсменов варьировал от 9 до 20 лет. Спортсмены в связи со спортивной успешностью были разбиты на 2 группы по 65 человек в каждой: в первую группу «Группа I» были отобраны 65 спортсменов со 2-м и 3-м взрослыми разрядами, 1-м юношеским, а также один кандидат в мастера спорта. Вторая группа «Группа II» включала 65 человек, имеющих 2 и 3-й юношеские разряды, и спортсмены, не имеющие спортивного разряда. Забор биологического материала проводился с помощью одноразовых цитологических щеток путем соскоба эпителиальных клеток ротовой полости. ДНК была выделена сорбентным методом с помощью набора «Проба ГС», изготовленного группой компаний «ДНК-Технология» (Россия). Концентрацию проб ДНК определяли с помощью спектрофотометра Spectrofotometr™ NanoDrop 2000 «Thermo scientific» (USA). Для проведения ПЦР брали пробы ДНК с концентрацией 5 нг/мкл. Для амплификации полиморфных локусов в реакционную смесь добавляли прямой и обратный праймеры (Таблица 1), последовательности которых были взяты из литературных источников [8, 11], затем синтезированны в ООО «Синтол» (г. Москва)

ПЦР для амплификации полиморфного локуса I/D гена *ACE* проводили по следующей программе: предварительная денатурация 94°C — 7 мин.; 35 циклов амплификации: 94°C — 30 с., 62°C — 1 мин.; заключительная элонгация 72°C — 30 с. [11]. Исследование полиморфных вариантов гена *PPARG* проводили с использованием ПЦР, применяя программу амплификации: предварительная денатурация при 95°C — 4 мин.; 35 циклов амплификации: 94°C — 30 сек., 66°C — 1 мин., 72°C — 30 сек.; последний цикл элонгации 72°C — 6 мин [8]. Для разделения фрагментов ампликоны инкубировали совместно с эндонуклеазой рестрикции для *PPARG* — Bsh1236I «Thermo Fisher Scientific» (USA). При наличии трех фрагментов ДНК (257, 223 и 34 п.н.) определялась гетерозигота Ala/Pro, двух

фрагментов ДНК (223 и 34 п.н.) — гомозигота Pro/Pro, одного фрагмента ДНК длиной 257 п.н. — гомозигота Ala/Ala [8]. Полиморфизм Gly482Ser гена *PPARGC1A* детектировали по следующей программе ПЦР: предварительная денатурация при 95°C — 8 мин.; 40 циклов амплификации: 94°C — 45 сек, 50°C — 45 сек, 72°C — 2 мин.; завершающий синтез 72°C — 10 мин. Для выявления аллельных вариантов ампликоны инкубировали совместно с эндонуклеазой рестрикции для *PPARGC1* — MspI «Thermo Fisher Scientific» (USA).

Таблица 1.
 ПРАЙМЕРЫ ДЛЯ АМПЛИФИКАЦИИ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ ТРЕХ ГЕНОВ

Ген / полиморфный локус	Последовательность праймеров (прямой и обратный)	Литературный источник
<i>ACE</i> / I/D	5'CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3'; 5'-GATGTGGCCTACACATTCGTCAGAT-3'. 5'-GCCAATTCAAGCCCAGTC-3'	Rigat et al., 1992 [11]
<i>PPARG</i> / Pro12→Ala	5'-GATATGTTTGCAGACAGTGTATCAGTGAAGGAATC GCTTTCCG-3'	Eynon, et al., 2009 [8]
<i>PPARGC1A</i> / Gly482Ser	5'-GAGCCGAGCTGAACAAGCAC-3' 5'-GGAGACACATTGAACAATGAATAGGATTG-3'	Eynon, et al., 2009 [8]

Проявление трех фрагментов ДНК (169, 209 и 378 п.н.) соответствовало гетерозиготе Gly/Ser, двух фрагментов ДНК длиной 169 и 209 п.н. определяло генотип Gly/Gly, одного фрагмент ДНК длиной 378 п.н. соответствовало гомозиготе Ser/Ser [8].

Продукты амплификации гена *ACE* и рестрикции генов *PPARG* и *PPARGC1A* фракционировали при помощи электрофореза в 2% агарозном геле с дальнейшей окраской бромистым этидием и фотографированием в системе гель-документации Gel Doc XR («Bio-Rad», USA) в проходящем ультрафиолетовом свете. Для определения длины фрагментов воспользовались маркером молекулярной массы (50 bp DNA Ladder; «ООО-СибЭнзим-М», г. Москва). Определение длин фрагментов проводилось при помощи программы Quantity One 4.6.2 («Bio-Rad», USA). Оценка генетической предрасположенности к формированию физических качеств «выносливость» или «скорость/сила» у 98 единоборцев проведена посредством расчета «общего генетического балла» или ОГБ [12]. Сравнение частот генотипов двух групп единоборцев проводилось с помощью критерия Фишера (F) при p=0,05 [13].

Результаты и их обсуждение

На общую выборку спортсменов частота аллеля I гена *ACE* составила 0,35, а аллеля D этого же гена — 0,65 (Таблица 2). Благоприятный генотип I/I, при котором наблюдается низкий уровень ангиотензин-1 превращающего фермента (АПФ) и высокое содержание медленных мышечных волокон, был выявлен у 12 единоборцев с частотой 0,09. Гетерозиготный генотип I/D был определен у 67 спортсменов с частотой 0,52, ему соответствует средний уровень ангиотензин-1 превращающего фермента и равное содержание быстрых и медленных мышечных волокон. Менее благоприятный генотип D/D гена *ACE*, характеризующийся высоким уровнем АПФ и преобладанием быстрых мышечных волокон, выявлен у 51 человека с частотой, равной 0,39. При сравнении частот аллелей гена *ACE* и генотипов спортсменов с разной квалификацией установлено, что у спортсменов

«Группы I» с высокой квалификацией по сравнению с «Группой II» незначительно выше частота аллеля I полиморфного локуса I/D гена *ACE* незначительно выше (0,38 и 0,32 соответственно; $F_{оп} 1,04 < 1,96$), а частота аллеля D незначительно ниже (0,62 и 0,68 соответственно; $F_{оп} 1,04 < 1,96$). У единоборцев «Группы I» частота благоприятного генотипа I/I незначительно ($F_{оп} 1,80 < 1,96$) выше (0,14), чем у единоборцев «Группы II» (0,05). А гетерозиготный генотип I/D встречается с частотами, незначительно отличающимися у спортсменов двух групп с разной квалификацией, а именно 0,49 у «Группы I» и 0,54 у «Группы II» ($F_{оп} 0,68 < 1,96$). Менее благоприятный генотип D/D незначительно ($F_{оп} 0,46 < 1,96$) преобладает в группе с низкой квалификацией (0,41 у «Группы II» и 0,37 у «Группы I»).

Анализ полиморфной позиции Pro12Ala гена *PPARG* у 49 спортсменов «Группы I» выявил низкую частоту аллеля Pro (0,19) и высокую частоту аллеля Ala (0,81). В «Группе II» у спортсменов частота аллелей Ala составила (0,73), а частота аллеля Pro — 0,27. Генотип Ala/Ala был определен у 53 единоборцев, где аллель Ala найден с максимальной частотой 0,54. Генотип Ala/Pro был выявлен у 44 спортсменов (частота 0,45); при данном генотипе наблюдается средняя мышечная активность. Генотип Pro/Pro гена *PPARG* выявлен у 1 человека, поэтому частота данного аллеля низка (0,01); при данном генотипе повышена чувствительность к инсулину в медленных и быстрых мышечных волокнах, но его анаболическое действие выражено слабо. Частота благоприятного генотипа Ala/Ala у спортсменов «Группы I», имеющих высокую квалификацию, составила 0,63, гетерозиготы Ala/Pro — 0,36, а менее благоприятного генотипа Pro/Pro — только лишь 0,01. Вместе с тем, частота благоприятного генотипа Ala/Ala в «Группе II» с низкой квалификацией меньше, чем в «Группе I» — 0,45, и напротив, больше частота гетерозиготного генотипа Ala/Pro — 0,55. Генотип Pro/Pro не был обнаружен у спортсменов «Группы II». Анализ частот аллелей и генотипов гена *PPARG* у единоборцев «Группы I» с высокой результативностью при сопоставлении с единоборцами «Группы II» с низкой результативностью констатировал значимые различия по генотипу Ala/Pro ($F_{оп} 2,0 > 1,96$) между сравниваемыми группами. Однако, значимые различия не были выявлены между группами единоборцев с разной квалификацией по частоте аллелей Ala ($F_{оп} 0,95 < 1,96$) и Pro ($F_{оп} 0,94 < 1,96$).

Анализ полиморфной позиции Gly482Ser гена *PPARGC1A* у 98 единоборцев выявил в «Группе I» высокую частоту аллеля Gly (0,88) и низкую частоту аллеля Ser (0,12). В «Группе II» частота аллеля Gly ниже (0,76), чем в «Группе I» (0,88); однако, выше частота аллеля Ser — 0,24. Частота благоприятного для формирования выносливости генотипа Gly/Gly в «Группе I» единоборцев с высокой квалификации составила 0,82; гетерозиготы Gly/Ser — 0,12, а менее благоприятного генотипа Ser/Ser — лишь 0,06. Вместе с тем, частота благоприятного генотипа Gly/Gly в «Группе II» с низкой квалификацией единоборцев значительно ниже (0,57), чем в «Группе I» с высокой квалификацией; а у гетерозиготного генотипа Gly/Ser, напротив, значительно выше и равна 0,37. Гомозиготный генотип Ser/Ser также, как и в «Группе I», был выявлен у 3 спортсменов с частотой 0,06. Анализ частот аллелей и генотипов гена *PPARGC1A* у единоборцев «Группы I» с высокой результативностью при сопоставлении с данными генетического анализа единоборцев «Группы II» с низкой результативностью констатировал между ними значимые различия по генотипу Gly/Gly и Gly/Ser ($F_{оп} 2,74 > 1,96$ и $F_{оп} 2,97 > 1,96$ соответственно). Значимых различий не выявлено по частоте аллелей Gly ($F_{оп} 1,56 < 1,96$) и Ser ($F_{оп} 1,57 < 1,96$) между спортсменами двух групп единоборцев.

У 98 обследованных спортсменов на основании полиморфизма трех генов определен общий генетический балл. Наивысший показатель (100 баллов) ОГБ_{скорость/сила} отмечен у 13

единоборцев (частота 0,13), что примерно равно частоте ОГБ_{выносливость} (0,12) у 12 человек. Высокий результат (ОГБ=75 баллов) выявлен у спортсменов, среди которых ОГБ_{скорость/сила} отмечен у 45 человек (0,46), а ОГБ_{выносливость} у 41 (0,42). Средний показатель предрасположенности к развитию скоростно-силовых качеств (ОГБ=50 баллов) определен у трети обследованных (33 спортсмена, частота 0,34), почти так же как и средняя предрасположенность к развитию выносливости, которая выявлена у 32 спортсменов (0,33). Низкий ОГБ_{скорость/сила} (25 баллов) выявлен у 6 единоборцев (0,06), в то время как низкий ОГБ_{выносливость} отмечен у 12 спортсменов (0,12). У обследованных спортсменов самый низкий показатель по предрасположенности к скоростно-силовым качествам (ОГБ=0 баллов) найден у 1 спортсмена (0,01), как и в случае предрасположенности к развитию выносливости. Спортсменам с низким ОГБ рекомендуется невысокий темп тренировок.

Таблица 2.

ЧАСТОТЫ АЛЛЕЛЕЙ И ГЕНОТИПОВ ТРЕХ ГЕНОВ У ЕДИНОБОРЦЕВ
 С РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ

Генотипы/аллели	Группы спортивной квалификации, (число спортсменов)		Частоты генотипа на общую выборку, (число спортсменов)	$F_{on} < F_{st}$
	Группа I	Группа II		
Ген <i>ACE</i>				
I	0,38	0,32	0,35	0,71 < 1,96
D	0,62	0,68	0,65	0,72 < 1,96
I/I	0,14 (9)	0,05 (3)	0,09 (12)	1,80 < 1,96
I/D	0,49 (32)	0,54 (35)	0,52 (67)	0,68 < 1,96
D/D	0,37 (24)	0,41 (27)	0,39 (51)	0,46 < 1,96
Ген <i>PPARG</i>				
Ala	0,81	0,73	0,76	0,95 < 1,96
Pro	0,19	0,27	0,24	0,94 < 1,96
Ala/Ala	0,63 (31)	0,45 (22)	0,54 (53)	1,80 < 1,96
Ala/Pro	0,36 (17)	0,55 (27)	0,45 (44)	2,0 > 1,96
Pro/Pro	0,01 (1)	0 (0)	0,01 (1)	0,44 < 1,96
Ген <i>PPARGC1A</i>				
Gly	0,88	0,76	0,81	1,56 < 1,96
Ser	0,12	0,24	0,19	1,57 < 1,96
Gly/Gly	0,82 (40)	0,57 (28)	0,69 (68)	2,74 > 1,96
Gly/Ser	0,12 (6)	0,37 (18)	0,25 (24)	2,97 > 1,96
Ser/Ser	0,06 (3)	0,06 (3)	0,06 (6)	0 < 1,96

Примечание: I, D – аллели гена *ACE*; I/I, I/D, D/D – генотипы гена *ACE*; Ala, Pro – аллели гена *PPARG*, Ala/Ala, Ala/Pro, Pro/Pro – генотипы гена *PPARG*; Gly, Ser – аллели гена *PPARGC1A*; Группа I – спортсмены с высокими спортивными разрядами; Группа II – спортсмены с низкими спортивными разрядами; F_{on} – F-критерий Фишера. F_{st} -критерий Фишера стандартный (при $p=0,05$); в скобках указано число спортсменов; жирным шрифтом выделены значимые отличия

Выводы

У 143 спортсменов, занимающихся единоборствами в трех спортивных школах г. Перми, выявлены полиморфизмы I/D гена *ACE*, Pro12→Ala гена *PPARG* и Gly482Ser гена *PPARGC1A*, которые ассоциированы с проявлением и развитием выносливости и скоростно-силовых качеств. Группы высококвалифицированных спортсменов (Группа I) и низкоквалифицированных спортсменов (Группа II) достоверно различаются по частотам трех генотипов: Ala/Pro ($F_{on} 2,0 > 1,96$) гена *PPARG* и генотипов Gly/Gly ($F_{on} 2,74 > 1,96$) и Gly/Ser

($F_{оп} 2,97 > 1,96$) гена *PPARGC1A*. Благоприятные для развития выносливости и скоростно-силовых качеств генотипы встречаются с высокой частотой как в «Группе I» с высокой квалификацией – Gly/Gly (0,82) гена *PPARGC1A*, так и в «Группе II» с низкой квалификацией – Ala/Pro (0,55) гена *PPARG*. Таким образом, установлено, что из изученных трех генов *ACE*, *PPARG*, *PPARGC1A* у обследованных единоборцев г. Перми только сочетания аллельных вариантов гена *PPARGC1A* привели к формированию физических качеств, оказавших влияние на успешность спортсменов.

Одним из интегральных показателей генетической предрасположенности к развитию и проявлению физических качеств у спортсменов, таких как сила, скорость и выносливость, является общий генетический балл. Оценка генетической перспективности 98 спортсменов, для успешности которых важны вышеперечисленные качества, показала, что высокие значения ОГБ (от 75 до 100 баллов) характерны для 58 (ОГБ_{скорость/сила}) и 53 (ОГБ_{выносливость}).

Таким образом, достижения единоборцев зависят от их генетической предрасположенности к проявлению выносливости и скоростно-силовых качеств, определяемых их генотипами, включая и аллельные варианты гена *PPARGC1A*. В связи с этим спортсменам и их тренерам необходимо правильно выстраивать тренировочный процесс с учетом генетической предрасположенности единоборцев к проявлению скоростно-силовых качеств и выносливости, обусловленными их генотипами; а также их морфометрических данных и функционального состояния [4].

Благодарности

Выражаем искреннюю благодарность за возможность выполнения молекулярно-генетического анализа тренерам, медицинским работникам, спортсменам из школ МБОУ ДОД «СДЮШОР по карате», КГБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо», а также МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми.

Список литературы:

1. Ахметов И. И., Астратенкова И. В., Дружевская А. М., Можайская И. А., Анализ комбинаций генетических маркеров мышечной деятельности // Генетические, психофизические и педагогические технологии подготовки спортсменов: сб. науч. тр. СПб. 2006. С. 95-102.
2. Баранов В. С. Генетический паспорт – основа индивидуальной и предиктивной медицины. СПб: Изд-во Н-Л, 2009. 528 с.
3. Дроздовская С. Б., Боровик О. А., Досенко В. Е., Ильин В. Н. Полиморфизм Гена γ -рецептора, активирующего пролиферацию пероксисом (PPARG) как маркер предрасположенности к занятиям спортом // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2012. № 4. С. 52-57.
4. Дятлов Д. А., Пушкарев В. П., Пушкарев Е. Д., Яровинский Б. Г. Заниматься физической культурой и спортом в XXI веке без медицинского контроля опасно для здоровья // Научно-спортивный вестник Урала и Сибири. 2014. Т. 3. №3. С. 50-55.
5. Иванченко Е. И. Виды подготовки в спорте. Минск: БГУФК. 2014. 264 с.
6. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев: Олимпийская литература, 1999. 318 с.
7. Brito E. C. Vimalleswaran K. S., Brage S., Andersen L. B. PPARGC1A sequence variation and cardiovascular risk-factor levels: a study of the main genetic effects and gene \times environment interactions in children from the European Youth Heart Study // Diabetologia. 2009. Vol. 52. No. 4. P. 609-613.

8. Eynon N., Meckel Y., Sagiv M., Yamin C. Do PPARGC1A and PPAR α polymorphisms influence sprint or endurance phenotypes? // *Scandinavian journal of medicine & science in sports*. 2010. Vol. 20. No. 1. P. e145-e150.

9. Finck B. N., Kelly D. P. PGC-1 coactivators: inducible regulators of energy metabolism in health and disease // *The Journal of clinical investigation*. 2006. Vol. 116. No. 3. P. 615-622.

10. Jacob S., Stumvoll M., Becker R., Koch M. The PPAR γ 2 polymorphism Pro12Ala is associated with better insulin sensitivity in the offspring of type 2 diabetic patients // *Hormone and Metabolic Research*. 2000. Vol. 32. No. 10. P. 413-416.

11. Rigat B., Hubert C., Corvol P., Soubrier F. PCR detection of the insertion/deletion polymorphism of the human angiotensin converting enzyme gene (DCP1)(dipeptidyl carboxypeptidase 1) // *Nucleic acids research*. 1992. Vol. 20. No. 6. P. 1433.

12. Williams A. G., Folland J. P. Similarity of polygenic profiles limits the potential for elite human physical performance // *The journal of physiology*. 2008. Vol. 586. No. 1. P. 113-121.

13. Урбах В. Ю. Математическая статистика для биологов и медиков. М.: Акад. наук СССР. 1963. 323 с.

References:

1. Akhmetov, I. I., Astratenkova, I. V., Druzhevskaya, A. M., & Mozhayskaya, I. A. (2006). Analysis of combinations of genetic markers of muscular activity. In *Genetic, psychophysical and pedagogical technologies of training athletes*. St. Petersburg. 95-102.

2. Baranov, V. S. (2009). *Genetic passport - the basis of individual and predictive medicine*. St. Petersburg. 528.

3. Drozdovskaya, S. B., Borovik, O. A., Dosenko, V. E., & Ilin, V. N. (2012). Peroxisome proliferator-activated receptor gamma genes polymorphism (PPARG) as a marker for predisposition to sports. *Problems of physical education of the students, new technologies of physical training of youth and preparation of sportsmen*, (4). 52-57.

4. Dyatlov, D. A., Pushkarev, V. P., Pushkarev, E. D., & Yarovinsky, B. G. (2014). Doing physical culture and sport in XXI century is dangerous to health without medical control. *Scientific and Sports Bulletin of the Urals and Siberia*, 3(3). 50-55.

5. Ivanchenko, E. I. (2014). *Types of training in sport: the teaching method*. Minsk: BGUFK, 264.

6. Matveev, L. P. (1999). *Fundamentals of the general theory of sport and the system of training athletes*. Kiev: Olympic literature, 318.

7. Brito, E. C., Vimalaswaran, K. S., Brage, S., Andersen, L. B., Sardinha, L. B., Wareham, N. J., ... & Franks, P. W. (2009). PPARGC1A sequence variation and cardiovascular risk-factor levels: a study of the main genetic effects and gene \times environment interactions in children from the European Youth Heart Study. *Diabetologia*, 52(4), 609-613.

8. Eynon, N., Meckel, Y., Sagiv, M., Yamin, C., Amir, R., Goldhammer, E., ... & Oliveira, J. (2010). Do PPARGC1A and PPAR α polymorphisms influence sprint or endurance phenotypes?. *Scandinavian journal of medicine & science in sports*, 20(1), e145-e150.

9. Finck, B. N., & Kelly, D. P. (2006). PGC-1 coactivators: inducible regulators of energy metabolism in health and disease. *The Journal of clinical investigation*, 116(3), 615-622.

10. Jacob, S., Stumvoll, M., Becker, R., Koch, M., Nielsen, M., Löblein, K., ... & Machicao, F. (2000). The PPAR γ 2 polymorphism Pro12Ala is associated with better insulin sensitivity in the offspring of type 2 diabetic patients. *Hormone and Metabolic Research*, 32(10), 413-416.

11. Rigat, B., Hubert, C., Corvol, P., & Soubrier, F. (1992). PCR detection of the insertion/deletion polymorphism of the human angiotensin converting enzyme gene (DCP1) (dipeptidyl carboxypeptidase 1). *Nucleic acids research*, 20(6), 1433.
12. Williams, A. G., & Folland, J. P. (2008). Similarity of polygenic profiles limits the potential for elite human physical performance. *The journal of physiology*, 586(1), 113-121.
13. Urbakh, V. Yu. (1963). *Matematicheskaya statistika dlya biologov i medikov*. Moscow: Akad. nauk SSSR. 323.

*Работа поступила
в редакцию 24.11.2018 г.*

*Принята к публикации
27.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Малюткина А. В., Кардакова В. М., Бурлуцкая М. Ю., Гаврикова Е. П., Боронникова С. В. Аллельные варианты генов ACE, PPARG и PPARGC1A у единоборцев города Перми // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 125-133. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-40> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Malyutkina A., Kardakova V., Burlutskaya M., Gavrikova E., & Boronnikova S. (2018). Allelic options of genes ACE, PPARG and PPARGC1A at martial artists of the city of Perm. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 125-133. (in Russian).